

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ПАМЯТИ О ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ В КАЗАХСТАНЕ: ОТ СОВЕТСКОГО НАСЛЕДИЯ К КАЗАХСКОМУ НАРРАТИВУ (2013–2024)

Жусупова Гульназ Аппазовна¹, Аргинбекова Гульнар Ишанбековна²

¹к.э.н., Кызылординский Университет «Болашак», Казахстан, к.ю.н., ²Кызылординский Университет «Болашак», Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15362893>

***Аннотация.** Статья анализирует трансформацию коллективной памяти о Второй мировой войне в Казахстане в период с 2013 по 2024 год. Автор прослеживает, как казахстанские общественные деятели, интеллектуалы и медиа-акторы пересматривают советский нарратив Великой Отечественной войны, стремясь сформировать уникальный казахский взгляд на военное прошлое. Особое внимание уделяется феномену «мнемонической борьбы» — символическому соперничеству между различными интерпретациями исторической памяти, в том числе в вопросах наименования войны, форматов празднования 9 мая, и роли Казахстана и казахского народа в боевых действиях. Рассматриваются инициативы по демилитаризации общественного сознания, включая призывы к переименованию Дня Победы в День Единения и Примирения, критику «Бессмертного полка», а также призывы к духовному осмыслению жертв войны в исламском и казахском культурном контексте. В то же время анализируются попытки российских институций навязать сакрализованный образ советской победы, подчеркивая героизм Красной армии. Исследование поднимает важные вопросы о политике памяти, постколониальной идентичности и национальном суверенитете в условиях нарастающей геополитической напряженности.*

Ключевые слова: казахский нарратив, день скорби, война.

Введение

В ответ на советскую пропагандистскую кампанию около 1,2 миллиона человек из Казахской Советской Социалистической Республики (КССР) были мобилизованы во Вторую мировую войну (ВМВ), известную как Великая Отечественная война (ВОВ). Среди них было 450 000 этнических казахов. Из примерно 603 000 солдат КССР, погибших на полях сражений Второй мировой войны, около 130 000 были казахами.

Во время войны Советский Союз переместил на восток около 1,5 миллиона своих граждан из западных регионов, оккупированных нацистами. Людей принудительно переселяли с различных советских территорий, а также из оккупированной Польши и стран Балтии, опасаясь их возможного сотрудничества с нацистским режимом и участия в антисоветском сопротивлении (Abilhozhin, 2010). Около 900 000 человек определённых этнических групп были депортированы в КССР, включая, но не ограничиваясь, чеченцами, крымскими татарами, немцами и корейцами.

Хотя территория КССР не была ареной боевых действий Второй мировой войны, риторика времён Хрущёва в разгар холодной войны использовала Восточный фронт как главный пансоюзный нарратив Победы, конкурирующий с россицентричными нарративами о выигрыше войны (Brunstedt, 2021). Память эпохи Брежнева сделала ВОВ краеугольным камнем как всей советской, так и советско-казахстанской идентичности.

Поддержка нарратива Победы на уровне народа в Советской России объясняет, почему ВОВ до сих пор остаётся священной в современной России (Davis, 2017). Коллективная память о гуманитарной катастрофе, вызванной голодом 1931–1933 годов в Казахстане, была затенена упорным прославлением жертвенности советского народа и решающей роли СССР в победе во Второй мировой войне. Лишь в позднесоветские годы в официальную память начали проникать горе и страдания, вызванные человеческими потерями во время войны.

Распад Советского Союза привёл к расхождению воспоминаний о Второй мировой войне среди пятнадцати бывших союзных республик, каждая из которых начала использовать собственные версии памяти для национализации истории своего государства.

К формированию особого казахского нарратива (2013–2024)

В этом подразделе раскрывается центральный аргумент статьи, подчеркивая, что с 2010-х годов скорбь по поводу участия Казахстана во Второй мировой войне всё активнее увековечивается в общественной памяти. Этот сдвиг, вызванный ростом протестной политики, особенно ярко выражен среди казахскоязычной медийной аудитории. Этот процесс не только усилил нарративы скорби, но и способствовал формированию особых казахских интерпретаций Второй мировой войны, отличных от советской и российской перспектив.

Начало 2010-х годов можно охарактеризовать как период внеинституциональной мобилизации оппозиции на низовом уровне в Казахстане, затрагивающей спорные вопросы, включая идеологические требования социальной справедливости, вопросы идентичности и политических реформ (Isaacs, 2022). Например, в 2011 году шестимесячная забастовка нефтяников привела к трагическому столкновению с властями в День Независимости, в результате чего оппозиционные деятели провели историческую параллель с политикой подавления со стороны Советского Союза декабрьских протестов 1986 года в Алматы (Kudaibergenova и Laruelle, 2022). В 2016 году во время общенациональных протестов против поправок в Земельный кодекс, разрешающих аренду земли казахстанцами и иностранцами сроком на 25 лет, люди быстро мобилизовались вокруг сакрального значения земли как символа суверенитета казахского народа (Dubuisson, 2020).

Аналогичным образом, споры вокруг опыта Казахстана во Второй мировой войне, направленные на увековечивание скорби и поддерживаемые общественными деятелями, ориентированными на казахскость, а также стремление сохранить её святость в коллективной памяти, как это делала Народная коммунистическая партия Казахстана (НКПК) в середине 2000-х годов, представляют собой пример мнемонической борьбы. Газета *JasAlash* стала платформой для "мнемонических воинов", формирующих мнение казахскоязычной аудитории о переосмыслении Второй мировой войны в постколониальном контексте через призму скорби и трагедии. Айдос Сарым и Жанболат Мамай, работавшие в этой газете, стали влиятельными формирователями общественного мнения в социальных сетях.

Общий рост этих нарративов связан с увеличением потребления подобных историй, что обусловлено демографическим ростом казахскоязычного населения (Laruelle, 2016). Этот сдвиг совпал с официальным дистанцированием от России после заявления Путина о том, что казахское государство не существовало до Назарбаева, а также после аннексии Крыма и начала войны в Украине в 2014 году. Государство стало заполнять

дискурсивное пространство инициативами, связанными с казахскостью, в таких сферах, как историческое кино, появление новых медиа и расцвет казахской музыки. Эти изменения демонстрируют, как оппозиционные акторы используют дискурсивные споры вокруг Второй мировой войны для формирования мнемонической борьбы.

Формирователи общественного мнения предлагали изменить название «Великая Отечественная война» на «Советско-нацистская война» либо использовать международно признанный термин «Вторая мировая война» — которая началась, когда нацистская Германия и Советский Союз напали на Польшу в 1939 году, и завершилась поражением Японии в 1945 году — при упоминании участия Советского Казахстана в этих событиях.

Формирователи общественного мнения предложили отмечать 9 мая как день скорби, чтобы демилитаризировать общественное сознание через оспаривание официального празднования казахстанского героизма. Статьи в *JasAlash*, приуроченные к 9 мая, включали рассказы о тяготах Второй мировой войны: семейные истории погибших солдат, судьбы тех, кто потерял жизнь, стал инвалидом или столкнулся с тяжёлыми заболеваниями и был забыт после войны. Первую публикацию, переосмысливающую память о Второй мировой войне, написал покойный Хасен Оралтай (2000, с. 6) — родившийся в Сындыяне, выросший в Турции директор казахской службы Радио «Свободная Европа». Он предложил чтить 9 мая как *aruaqtargaazetu* — день траура по душам умерших в соответствии с идентичностью казахских мусульман. Это противопоставлялось официальной обстановке с фейерверками и употреблением алкоголя в день торжеств героизма.

Формирователи общественного мнения подхватили идею скорбного формата памяти и выступили за переименование 9 мая — Дня Победы в календаре — в новый День единения и примирения. Они предлагали в этот день читать суры из Корана на кладбищах павших солдат и готовить семь *шелпек* (лепёшек) для поминовения древних духов (Сарым, 2018).

Публикации *JasAlash* утверждали колониальный характер Второй мировой войны для Казахстана. По мнению формирователя общественного мнения Расула Жумалы, в 1916 году казахи восстали против царского указа, отправлявшего мужчин из Центральной Азии в тыл для работы во время Первой мировой войны. Другой мнемонический воин, Мухтар Тайжан (интервью, сентябрь 2019 года, Астана), поставил под сомнение защиту национальных интересов казахскими солдатами на полях сражений в Финляндии и Польше. Тем не менее, даже после массовых репрессий против коренной интеллигенции, казахи приняли советскую пропаганду, признав Великую Отечественную войну своей. При этом страдания казахских солдат в годы войны интерпретируются как результат военных приказов Москвы, несмотря на то, что боевых действий на территории самого Казахстана не происходило.

Вкупе с отсутствием надлежащей военной подготовки и отправкой казахских солдат на самые передовые позиции, смена казахского алфавита с арабского на латиницу, а затем на кириллицу, а также недостаточное знание русского языка мешали солдатам понимать приказы командиров, что приводило к большим человеческим потерям.

Формирователи общественного мнения выступали против ношения георгиевской ленты 9 мая — символа Дня Победы в России и ряде других стран с 2005 года. По их утверждению, в царской России георгиевской лентой награждали солдат, подавлявших восстания на казахской степи в годы колонизации. Активисты, такие как молодежное

движение *Болашақ*, распространяли альтернативный символ — синюю казахстанскую эмблему с орнаментами, аналогичными георгиевской ленте.

Газета *JasAlash* призывала отменить акцию «Бессмертный полк» 9 мая — гражданское шествие в память о участниках войны, проходившее в Казахстане и других странах. Причинами назывались как захват инициативы российскими властями, так и стремление разоблачить «психоз, подпитывающий великодержавный шовинизм и империализм». Газета указывала, что подъем портретов умерших родственников является оскорбительным для мусульман Казахстана, поскольку представляет собой поклонение изображениям. Ранее в ней уже публиковались предложения ветеранов о чтении сур из Корана на могилах павших солдат.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину многие страны отменили проведение «Бессмертного полка». Казахские власти отреагировали, переименовав акцию в «Батырларғатағзым» («Поклон героям»), проводимую онлайн на специально созданном сайте с тем же названием. В Алматы участники прекратили традиционное шествие по улицам, ограничившись сбором в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев. Заместитель председателя Городского совета ветеранов Алматы Мурат Абдушкуров объяснил это изменение «вопросами общественной безопасности», ссылаясь на неудобства, вызванные перекрытием одной из центральных улиц города (Думанова, 2023). Это также подразумевало осторожность властей в связи с потенциальным напряжением в Алматы, куда с начала мобилизации в России прибыло множество мигрантов. В Алматы и Астане мероприятия, посвященные памяти о Второй мировой войне, проходили отдельно в каждом районе, без централизованного события; официальные лица возлагали венки к памятникам героям войны индивидуально.

Ориентированные на священность участники мнемонических споров критиковали недостаточное освещение и суженные роли Советского Союза, его народа и Красной армии, на которых легла основная тяжесть Второй мировой войны, в противовес как официальному нарративу, так и взглядам формирователей общественного мнения. В открытом письме Министерству образования по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне в 2020 году Народная коммунистическая партия Казахстана (НКПК) обратила внимание на трактовку истории в казахстанских учебниках, обвинив авторов в искажении и преуменьшении роли Советского Союза в победе над нацистской Германией. Авторы письма критиковали авторов учебников за то, что те связывают КПСС исключительно с тоталитаризмом, политическими репрессиями и депортациями, не освещая подвиги коммунистов и комсомольцев в годы войны (Lada, 2020).

Российские «мнемонические воины» распространяли нарративы, основанные на священном отношении к прошлому, с целью противодействия альтернативным трактовкам памяти в Казахстане. Российское историческое общество под председательством Сергея Нарышкина, главы Службы внешней разведки России, предложило присвоить 11 казахстанским городам почетное звание «Город трудовой доблести» за выдающийся вклад в бесперебойное производство военной продукции и гражданский вклад в победу во Второй мировой войне (Абдырашулы, 2022, с. 2).

Заключение

В последние десятилетия Казахстан стал ареной активной переоценки исторической памяти о Второй мировой войне. Переход от советского нарратива к формированию самостоятельного казахского взгляда на военное прошлое отражает более широкий процесс поиска национальной идентичности в постсоветском пространстве. В

центре этого процесса — стремление осмыслить войну не только как часть героической летописи СССР, но и как трагический опыт, наложивший отпечаток на судьбу казахского народа.

Предложения казахстанских общественных деятелей о переименовании 9 мая, отказе от символики, ассоциируемой с колониальным прошлым, и призывы к духовному осмыслению жертв войны свидетельствуют о желании переосмыслить формы памяти, сделав их более инклюзивными, национально значимыми и человечными. При этом наблюдается активное противостояние между сакрализированным российским нарративом о Великой Победе и усилиями казахстанских «мнемонических воинов» по дестабилизации этого доминирующего взгляда.

Таким образом, формирование казахского нарратива памяти о Второй мировой войне — это не только культурный и исторический процесс, но и важная часть политической борьбы за символическое пространство, в котором нация переосмысливает своё прошлое, утверждает своё настоящее и формирует суверенное будущее.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ

1. Abilhozhin, Z. 2010. *Istoriya Kazakhstana (s Drevneyshikh Vremen Do Nashikh Dney* [History of Kazakhstan (from ancient times to the present day) in five volumes]. Vol. 5. Almaty: Atamura.
2. Brunstedt, J. 2021. *The Soviet Myth of World War II: Patriotic Memory and the Russian Question in the USSR*. Cambridge: Cambridge University Press.
3. Davis, V. 2017. *Myth Making in the Soviet Union and Modern Russia: Remembering World War II in Brezhnev's Hero City*. London: Bloomsbury Publishing.
4. Isaacs, R. 2022. *Political Opposition in Authoritarianism: Exit, Voice, and Loyalty in Kazakhstan*. Cham: Palgrave Macmillan.
5. Kudaibergenova, D. T., and M. Laruelle. 2022. “Making Sense of the January 2022 Protests in Kazakhstan: Failing Legitimacy, Culture of Protests, and Elite Readjustments.” *Post-Soviet Affairs* 38 (6): 441–459. <https://doi.org/10.1080/1060586X.2022.2077060>.
6. Dubuisson, E. M. 2020. “Whose World? Discourses of Protection for Land, Environment, and Natural Resources in Kazakhstan.” *Problems of Post-Communism* 69 (4–5): 410–422. <https://doi.org/10.1080/10758216.2020.1788398>.
7. Laruelle, M. 2016. “Which Future for National Patriots? the Landscape of Kazakh Nationalism.” In *Kazakhstan in the Making: Legitimacy, Symbols, and Social Changes*, edited by M. Laruelle, 155–181. Lanham, MD: Lexington Books.
8. Oraltai, K. “Qaita Tarazylasaqqaitedi” [Let us weight again]. *Zhas Alash*, May 6, 2000.
9. Abdirashuly, B. 2022. “Jeniskunintoylamau da saiasat.” *Jas Alash*, May 5
10. Lada. 2020. “Kommunisty Kazakhstanavystupiliprotiviskazheniyaistorii v sredneishkole” [Kazakhstan’s communists opposed distorted history in secondary schools]. *Lada*. Accessed September 15, 2020. www.lada.kz/partnerskiy-proekt/82471-kommunisty-kazahstanavystupili-protiv-iskazheniya-istorii-v-srednei-shkole.html.